

ESSAI DE MODELISATION DU TAUX DE CHANGE REEL MAROCAIN

MODELLING TEST OF THE MOROCCAN REAL EXCHANGE RATE

Nouhaila Belfatmi (*Doctorante*)

*Laboratoire des Sciences Économiques et Politiques Publiques
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc*

Hicham Ouakil (*Enseignant-Chercheur*)

*Laboratoire des Sciences Économiques et Politiques Publiques
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc*

- Adresse de correspondance :** Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
B.P 242-Kénitra
Université Ibn Tofail
Maroc (Kénitra)
www.fsjes.uit.ac.ma
- Déclaration de divulgation :** Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.
- Conflit d'intérêts :** Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts
- Citer cet article :** Belfatmi, N., & Ouakil, H. (2020). ESSAI DE MODELISATION DU TAUX DE CHANGE REEL. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 1(1), 89-98

DOI: 10.5281/zenodo.3936226
Published online: 10 July 2020

Copyright © 2020 – IJAFAME

ESSAI DE MODELISATION DU TAUX DE CHANGE REEL MAROCAIN

Résumé

Le taux de change étant une notion ambiguë et complexe, il a fait l'objet d'une littérature large et diversifiée. De nombreuses études ont été effectuées dans le but de définir et d'expliquer les trajectoires du taux de change.

A travers ce travail, nous avons essayé de proposer une estimation du taux de change Marocain entre 1980 et 2018, dont la modélisation est faite à l'aide d'un modèle économétrique à correction d'erreur.

Notre mise en œuvre empirique est basée sur une approche comportementale de taux de change réel, c'est un modèle dynamique qui a pour objet la modélisation du TCR d'équilibre comportementale, à l'aide d'un ensemble de variables fondamentaux déterminant principalement ce taux de change. Les variables utilisées sont : Les investissements étrangers directs ; L'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation ; La balance commerciale et le niveau d'activité économique. L'analyse des désalignements du taux de change réel sera entamée par la suite.

Mots clés : Taux De Change D'équilibre, Modèle Comportemental Beer, Désalignement

Classification JEL : F31 ; F37.

Type de l'article : Recherche appliquée

Abstract

The purpose of this study is to estimate the real exchange rate an ambiguous and complex concept with a wide literature.

In this paper we have tried to produce an estimate of Morocco's exchange rate between 1980 and 2008, which is modelled using an error-correction econometric model. It is a dynamic model that aims at modelling the behavioral equilibrium exchange rate, using a series of fundamental variables that essentially determine the exchange rate. The variables used are: foreign direct investment; inflation, as measured by the consumer price index; the balance of trade and the level of economic activity. Thereafter we analyzed the misalignment of this rate through a statistical approach.

Keywords: Equilibrium Exchange Rate, Behavioral Model Beer, Misalignment

JEL Classification : F31 ; F37.

Paper type : Empirical research

1. Introduction :

L'économie mondiale s'est confrontée à des chocs économiques laissant libre cours aux différents régimes et stratégies économiques. Les analyses et études relatives au taux de change étaient toujours au cœur des préoccupations des économistes vu son rôle fondamentale dans les échanges internationaux et ce, depuis la chute du système Broton Woods.

De nombreux travaux théoriques et empiriques ont été publiés dans des publications diverses essayant d'estimer la valeur de l'équilibre de taux de change, l'utilité de ces estimations consiste à mesurer son désalignement afin de détecter les déséquilibres et les écarts entre le taux de change courant et sa valeur d'équilibre. Toutes, sur/ou sous-évaluation du taux de change, a des effets sur les performances économiques (Aldcroft et Oliver 1998).

La détermination de désalignement du taux de change exige le calcul de sa valeur d'équilibre, ce qui nécessite la définition des sources de fluctuations des principaux fondamentaux qui déterminent le taux de change. La problématique de la détermination du taux de change d'équilibre était largement discutée. A cet effet, plusieurs modèles essayant d'expliquer et de prévoir la dynamique inattendue du taux de change, à l'opposé on trouve des modèles traditionnels qui sont incapables d'estimer la valeur d'équilibre du taux de change. Selon Stein (1998), certains modèles se concentrent sur la modélisation des mouvements à court terme des taux de change. A court terme, les taux de change sont déterminés, en grande partie, par les flux de capitaux spéculatifs qui sont très difficile à prétendre que ces flux sont fondés sur un large éventail d'éléments fondamentaux. Ces variables évoluent peu à peu et les mouvements à court terme de taux de change sont globalement imprévu. Dès lors ces modèles ignorent l'hypnose de stationnarité du taux de change (Huizinga 1987), comme le fameux modèle Cassel, qui suppose la stationnarité du taux de change. Depuis la période de flottement, les modèles de taux de change ont vu quels sont ceux qui sont adaptés aux particularités des taux de change, par conséquent, les modèles à court terme ont cédé la place à des nouveaux modèles.

La structure de la suite de ce travail se présente comme suit : La 2^{ème} section discute les principaux modèles de taux et leurs caractéristiques ainsi qu'une représentation du modèle utilisé dans cette étude. Les deux sections énumèrent les différentes étapes d'estimation de taux de change d'équilibre en présentant les résultats de l'estimation du modèle choisi ; La 3^{ème} section présente les résultats de désalignement du taux de change d'équilibre estimé.

2. Des modèles du taux de change d'équilibre

La modélisation de la dynamique du cours de change, à moyenne et long terme, a connu un essor important au début des années 1990. La réflexion a été initiée par Williamson (1994), avec l'approche fondamentale du taux de change d'équilibre FEER, qui assure l'équilibre interne et externe. L'équilibre interne est expliqué par le niveau de production compatible avec le plein emploi et un taux d'inflation durable et faible, tandis que l'équilibre externe est défini comme étant le déficit de la balance courante.

Stein détermine le taux de change réel d'équilibre en présence d'un équilibre fondamental du FMI. Ce modèle, appelé naturel, définit le taux de change comme étant celui qui équilibre la balance des paiements en absence de facteurs cycliques, des variations des réserves internationales et de flux de capitaux spéculatifs. Le modèle de Stein et de Williamson part du même principe, celui d'un équilibre fondamental surréaliste, néanmoins le modèle naturel poursuit l'analyse dans le temps, afin d'étudier les implications à long terme de l'épargne, de l'investissement et des flux nets de capitaux.

Le modèle utilisé ici est un modèle économétrique introduit par Clark et Macdonald (1999), appelé BEER. C'est un modèle comportemental de taux de change d'équilibre qui définit le taux de change d'équilibre comme un taux comportemental, mesuré par un ensemble de variables fondamentaux. En outre, cette approche est basée un élément central qui est la condition selon laquelle le compte courant doit être en équilibre. C'est une approche réaliste et plus générale de la modélisation des taux de change d'équilibre et par conséquent, de son désalignement. Ce modèle permet de capter tous les mouvements systématiques et fondamentaux des taux de change et peut être soumis à des tests statistiques rigoureux, et ce, en fonction de divers paramètres, comme la vitesse de retour à la moyenne. Le BEEF est également une méthode qui repose, principalement, sur une équation unique à partir d'une série chronologique.

3. Estimation du taux de change d'équilibre

Dans ce papier, on va essayer d'expliquer empiriquement les fluctuations de taux de change, en suivant l'approche de Clark et Macdonald. A cet effet, on prend un ensemble de variables fondamentales pour mieux expliquer le taux de change dans un pays comme le Maroc, dans une perspective de longs termes.

Différentes variables sont utilisées dans la littérature pour identifier la relation d'équilibre de long terme entre le taux de change réel et les fondamentaux économiques. Le modèle original de Clark et Macdonald (1999) utilise les variables suivantes : les termes de l'échange ; les avoirs étrangers nets ; le taux d'intérêt réel et le prix relatif des biens non échangés par rapport aux biens échangés calculé par le rapport entre l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix de gros. MacDonald et Dias (2007) utilisent les exportations nettes en proportion de PIB, le taux d'intérêt réel, les termes de l'échange et le PIB par habitant.

Les variables sélectionnées pour notre modèle sont inscrites dans la même ligné de l'architecture de la modélisation comportementale de taux de change, en respectant les spécificités du pays étudié. On a essayé d'étudier ces différentes variables sélectionnées et de n'en prendre que celles qui sont significatives et qui vont expliquer au mieux, notre taux de change d'équilibre afin d'avoir une précision quant au calcul de désalignement du taux de change.

F est le vecteur des fondamentaux qui devraient avoir des effets persistants à long terme.

$$F = (tcr; ide; ipc; bc; prod)$$

Avec : tcr est le taux de change réel effectif; ide est : investissements étrangers directs en % du PIB; ipc : l'indice des prix à la consommation (% annuel) comme mesure de l'inflation; bc est la balance commerciale en % du PIB et $prod$ est le PIB par habitant pour détecter l'effet Balassa-Samuelson.

L'approche comportementale de taux de change consiste en l'utilisation d'une équation estimée de forme réduite qui explique le comportement du taux de change effectif réel, et après avoir défini nos fondamentaux en passe au choix du modèle économétrique afin de déterminer l'équation du modèle en générale. Pour ce faire, nous avons procédé à certains tests économétriques pour mieux choisir le modèle le plus approprié à notre cas.

Le premier test est celui de la stationnarité. La théorie standard de l'inférence statistique en économétrie classique repose sur l'hypothèse que les données utilisées devraient être stationnaires.

Tableau 1: test de stationnarité

Les variables	Test au niveau			Test au premier différence			Résultats
	T-statistique	V-critiques 5%	P-value	T-statistique	V-critiques 5%	P-value	
<i>tc</i>	-0.247453	-1.950117	0.5902	-3.16628	-1.9503	0.0024	<i>I(1)</i>
<i>ide</i>	-1.877106	-1.950117	0.0584	-4.82230	-1.9503	0.0000	<i>I(1)</i>
<i>ipc</i>	-2.744808	-3.536601	0.2257	-5.32034	-1.9503	0.0000	<i>I(1)</i>
<i>bc</i>	-0.888926	-1.950117	0.3244	-5.51684	-1.9503	0.0000	<i>I(1)</i>
<i>prod</i>	-2.259872	-1.950117	0.0248	-12.4966	-1.9503	0.0000	<i>I(1)</i>

Le tableau ci-dessus regroupe les résultats du test de stationnarité de Dickey Fuller : Augmenter au niveau et à la première différence, et d'après ce tableau et sous l'hypothèse nulle, les variables ne sont que stationnaires qu'en différence première et donc elles sont intégrées tous de même ordre.

Nos séries sont intégrées d'ordre un $I(1)$, il est probable qu'un risque de cointégration sera présent, donc le deuxième test appliqué est celui Johansen, illustré dans le tableau 2. Ce test est appliqué à un modèle VAR($p=1$), le nombre de retards p est déterminé à partir des critères d'informations usuelles (Akaike, 1970 et Schwarz, 1978) (voir tableau 3).

Tableau 2 : Test de cointégration

Hypothèse de cointégration	Statistique de la trace	V-critique	P-value
Aucune	70.87283	69.81889	0.0411*
Au moins une	34.76975	47.85613	0.4602
Au moins 2	18.47173	29.79707	0.5314
Au moins 3	7.010688	15.49471	0.5764
Au moins 4	0.830057	3.841466	0.3623

Tableau 3: Critères d'information

Nombre de retard	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-139.9249	NA	0.003468	8.524997	8.749461	8.601545
1	-61.25070	129.581*	0.00015*	4.11531*	6.71447*	5.82692*
2	-34.61141	36.04140	0.000151	5.271259	7.740372	6.113297
3	-17.74114	17.86263	0.000323	5.749479	9.340915	6.974262
4	17.36967	26.84944	0.000336	5.154725	9.868486	6.762252
5	60.03938	20.07986	0.000478	5.367688	9.951415	6.105602

D'après le tableau, l'hypothèse de l'absence de relation de cointégration a été rejetée ($70.87 > 69.81$). Ce test nous affiche l'existence d'un seul vecteur de cointégration qui existent entre les variables contenues dans le vecteur F.

Afin d'estimer la relation de long terme entre les variables, confirmée par le test de cointégration nous utilisons un modèle vectoriel à correction d'erreur VECM.

Le modèle à correction d'erreur

Tableau 4: Modèle de correction d'erreur

Coefficients à long terme : CointEq1					
TCE(-1)	1.000000				
IDE(-1)	-0.016084 (0.02838) [-0.56681]				
PROD(-1)	-0.070857 (0.01084) [-6.53566]				
IPC(-1)	0.025048 (0.02157) [0.48575]				
BC(-1)	-0.003672 (0.00437) [-0.68369]				
C	-1.878147				
Coefficient du modèle	D(TCE)	D(IDE)	D(PROD)	D(IPC)	D(BC)
CointEq1	-0.025379 (0.01151) [2.20507]	-0.298893 (0.90771) [-0.32928]	23.39498 (3.99407) [5.85743]	-0.166922 (0.36417) [-0.45836]	5.010561 (3.35442) [1.49372]
D(TCR(-1))	0.034103 (0.00721) [0.20395]	-10.98910 (13.1870) [-0.83333]	-113.7601 (58.0252) [-1.96053]	-14.75792 (5.29062) [-2.78945]	45.26951 (48.7325) [0.92894]
D(IDE(-1))	-0.004422 (0.00205) [-2.15228]	-0.298347 (0.16204) [-1.84118]	1.328395 (0.71301) [1.86308]	0.023284 (0.06501) [0.35815]	0.253178 (0.59882) [0.42279]
D(PROD(-1))	0.000936 (0.00046) [2.02213]	-0.044992 (0.03650) [-1.23250]	-0.010472 (0.16063) [-0.06519]	-0.015996 (0.01465) [-1.09222]	0.155056 (0.13490) [1.14939]
D(IPC(-1))	-0.000705 (0.00429) [-0.16436]	0.304720 (0.33811) [0.90125]	0.495126 (1.48773) [0.33281]	-0.519601 (0.13565) [-3.83050]	-1.328420 (1.24947) [-1.06319]
D(BC(-1))	0.000669 (0.00061) [1.09579]	0.029348 (0.04818) [0.60908]	0.107633 (0.21202) [0.50765]	0.010833 (0.01933) [0.56037]	-0.115387 (0.17807) [-0.64800]
C	-0.000325 (0.00133) [-0.24451]	0.038661 (0.10490) [0.36853]	0.089299 (0.46160) [0.19346]	-0.044349 (0.04209) [-1.05372]	0.010857 (0.38767) [0.02800]

Le modelé à correction est le modèle adapté pour les variables cointégrés.

L'équation à long terme pour d'estimer le comportement dynamique du taux de change est écrite comme suit :

$$ECT_{t-1} = 1tcr_{t-1} - 0.016ide_{t-1} \cdot 0.071prod_{t-1} + 0.025ipc_{t-1} - 0.004bc_{t-1} - 1.878$$

4. Résultats et discussions

Les résultats d'estimation pour l'ensemble des variables figurent dans le tableau ci-dessous. Les relations à court et long termes sont statistiquement significatives. Le coefficient de l'équation de correction d'erreur représente la vitesse de l'ajustement de la relation de court terme vers l'équilibre de long terme. La valeur de ce coefficient est significativement négative.

Équation du modelé s'écrit sous la forme :

$$\begin{aligned} \Delta tcr_t = & -0.025ECT_{t-1} + 0.034\Delta tcr_{t-1} - 0.004\Delta ide_{t-1} + 0.0009\Delta prod_{t-1} \\ & - 0.0007\Delta ipc_{t-1} + 0.0005\Delta bc_{t-1} - 0.00032 \end{aligned}$$

Le désalignement du taux de change réel d'équilibre

Le désalignement est défini comme la différence entre la valeur réelle et la valeur d'équilibre de taux de change. L'algorithme utilisé pour traiter les séries chronologiques suivant la méthodologie de Clark et MacDonald (1998), est le filtre Hodrick et Prescott.

Hodrick et Prescott (1997) ont déduit que les séries chronologiques sont considérées comme la somme de deux composantes, une cyclique c_t et autre tendancielle g_t :

$$y_t = c_t + g_t \quad \text{Pour } t = 1, \dots, T$$

La composante cyclique est la somme des carrés de son deuxième différence, alors que la composante tendancielle est la différence entre y_t et c_t , la composante cyclique est calculée en résolvant ce programme :

$$\min_{\{g_t\}_{t=1}^T} \left\{ \sum_{t=1}^T c^2 + \lambda \sum_{t=1}^T [(g_t - g_{t-1}) - (g_{t-1} - g_{t-2})]^2 \right\}$$

Où λ est nombre positif qui pénalise la variabilité dans la série cyclique, plus λ est grande plus la série est lisse. Les résultats obtenus des désalignements en appliquant ce filtre sont données ci-dessous(figure2).

Figure 1: l'évolution de taux de change réel et fondamental

D'après nos résultats, nous pouvons distinguer quatre périodes :

La période 1983-1984 : est marquée par une dévaluation de 16.5% décidée en 1983, cette décision a été inscrite dans un cadre d'ajustement de l'économie marocaine, visant à rééquilibrer la balance commerciale, dus essentiellement du déficit des paiements courants durant les années 70.

La période de 1985-2000 : a été une période de récession et de déséquilibre de la balance commerciale, en raison de la surévaluation que connaît le taux de change.

La période 2001-2013 : la surévaluation de taux de change a été corrigée par une dévaluation de 5% au 25 avril 2001, suivie d'un réaménagement du panier de cotation.

La période 2014-2018 : est une période de renouvellement de pondération Dollar/Euro dans le portefeuille dirham, augmentant celle de Dollar, en la portant à 40% et en réduisant d'autant celle de l'euro, désormais à 60%.

5. CONCLUSION :

Ce travail est un essai de modélisation du taux de change d'équilibre. Le calcul de la valeur d'équilibre du taux de change permet de mesurer la sous-évaluation ou la surévaluation de la monnaie nationale qui a des effets sur les performances économiques. Les modèles existants de taux de change sont très nombreux, chaque modèle renvoie à un horizon de temps. Dans ce travail, trois modèles sont cités : Le modèle fondamental FEER (moyen terme); Naturelle NATREX (moyen et long terme) et le comportementale BEER (long terme). Selon le premier modèle, le taux de change d'équilibre est celui qui assure l'équilibre interne et externe. L'équilibre interne est expliqué par le niveau de production compatible avec le plein emploi et un taux d'inflation durable et faible tandis que l'équilibre externe est défini comme étant le déficit de la balance courante.

Le taux de change naturel explique la dynamique du taux de change réel de moyen et long terme qui est déflaté des taux d'inflation, des mouvements spéculatifs et des interventions des banques centrales. C'est un modèle d'optimisation, fondé sur le comportement d'épargne et d'investissement des agents.

Le modèle utilisé dans notre analyse est le modèle comportemental. L'un de ses caractéristiques est sa capacité de saisir tous les mouvements systématiques et fondamentaux

des taux de change. Cette approche comportementale du taux de change consiste en l'utilisation d'une équation de forme réduite, qui explique le comportement du taux de change effectif réel. L'équation a été estimée à partir d'un ensemble de variables sur une période allant de 1988 à 2018¹. Par la suite on a montré les écarts du taux de change d'équilibre, nous avons illustré ce propos afin d'analyser les périodes de surévaluation et sous-évaluation.

Références:

- (1) Aldcroft, d. H., & Micheal J. Oliver. (1998). exchange rate regimes in the twentieth century. *economics and finance*.
- (2) B. Clark, p., & MacDonald, R. (1998). Exchange rates and economic fundamentals : a methodological of BEERs and FEERs. *international monetary fund*.
- (3) Belloc, M., & Daniela Federici. (2010). A two-country NATREX model for the euro/dollar. *Journal of International Money*.
- (4) BOUOYOUR, J., Velayoudom MARIMOUTOU, & Serge REY. (2014). Taux de change reel d'équilibre et politique de change au Maroc : une approche non paramétrique. *Économie internationale*.
- (5) Clark, P., & R. MacDonald. (2000). Filtering the BEER a permanent and transitory. *IMF Working Paper 00/144 (Washington: International Monetary Fund) and Global Finance Journal*.
- (6) F. Flood, R. (1984). collapsing Exchange-Rate Regimes . *journal of international economics*.
- (7) Hodrick, R. J., & Edward C. Prescott. (Feb., 1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 1-16.
- (8) Huizinga, j. (1987). an empirical investigation of the long-run behavior of real exchange rates. *carnegie-rochester conference series on public policy*.
- (9) Jerome L. Stein, & Polly Reynolds Allen. (1997). *Fundamental Determinants of Exchange Rates*. CLARENDON PRESS · OXFORD.
- (10) Johansen, S. (1995). Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive models. *Oxford: Oxford University Press*.
- (11) John, w. (1985). the exchange rate system . *policy analyses in international economics*.
- (12) MacDonald, R., & Preethike Dias . (2007). Behavioural equilibrium exchange rate estimates and implied exchange rate adjustments for ten countries. *Business School - Economics, University of Glasgow*.
- (13) Mankiw, M. G. (n.d.). *Macroeconomics*. worth publishers .

¹ Sources de données : banque mondiale (WDI) et ministère de l'économie et des finances (MEF)

ANNEXES

Tableau 5: Analyse de corrélation

Lags	LM-Stat	Prob
1	18.42598	0.8238
2	27.81471	0.3165

Tableau 6: Test de normalité des résidus

Les variables	Jarque-Bera	df	Prob.
1	1.231582	2	0.5402
2	17.22928	2	0.1002
3	8.099690	2	0.0274
4	0.900527	2	0.6375
5	0.751960	2	0.6646
Joint	28.21304	10	0.0517

Tableau 7: Test d'hétéroscédasticité

Chi-sq	df	Prob.
189.8085	180	0.2936

Figure 2: désalignement de taux de change réel

